

Actas del Congreso Virtual Avances en Tecnologías, Innovación y Desafíos de la Educación Superior

ATIDES 2022

Innovació educativa, 29

**ACTAS DEL CONGRESO VIRTUAL:
AVANCES EN TECNOLOGÍAS,
INNOVACIÓN Y DESAFÍOS
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR**

ATIDES 2022

ALEIX ALCACER SALES, ANA ARNAL PONS,
SERGIO BARRACHINA MIR, JOAQUÍN CASTELLÓ BENAVENT,
IRENE EPIFANIO LÓPEZ, LARA FERRANDO ESTEVE,
CARLOS GALINDO PASTOR, PABLO GREGORI HUERTA,
MARINA MARTÍNEZ GARCÍA, VICENTE MARTÍNEZ GARCÍA,
LUCIA MASERO BRAVO

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT JAUME I. Dades catalogràfiques

Noms: ATIDES (4es : 2022 : En línia), autor | Alcácer Sales, Aleix, editor literari, autor | Universitat Jaume I. Publicacions, entitat editora

Títol: Actas del congreso virtual : Avances en Tecnologías Innovación y Desafíos de la Educación Superior ATIDES 2022 / Aleix Alcacer Sales [i 10 més]

Altres títols: Avances en Tecnologías Innovación y Desafíos de la Educación Superior ATIDES 2022

Descripció: Castelló de la Plana : Publicacions de la Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions, [2022] | Col·lecció: Innovación educativa ; 29 | Text en castellà, resums en anglès i castellà | Inclou referències bibliogràfiques

Identificadors: 978-84-19647-14-6

Matèries: Ensenyament universitari -- Innovacions tecnològiques -- Congressos

Classificació: CDU 378.147.157(063) | THEMA JNV

Publicacions de la Universitat Jaume I es una editorial miembro de la UNE, cosa que garantiza la difusión y comercialización de las obras en los ámbitos nacional e internacional. www.une.es.

© Del texto: las autoras y los autores, 2022

© De la presente edición: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2022

Edita: Publicacions de la Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions
Campus del Riu Sec. Edifici Rectorat i Serveis Centrals. 12071 Castelló de la Plana
<http://www.tenda.uji.es> e-mail: publicacions@uji.es

Esta publicación aparece únicamente con la corrección y maquetación de las autoras y los autores.

ISBN: 978-84-19647-14-6

Depósito legal: CS 972-2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.6035/InnovacioEducativa.29>

Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>

La evaluación de recursos docentes en una experiencia de Flipped Classroom. Un enfoque basado en el análisis cualitativo comparativo difuso (fsQCA)

Cristina Mendaña Cuervo ⁽¹⁾, Nieves Remo Díez ⁽¹⁾
Enrique López González ⁽¹⁾, Miguel Ángel Olego Morán ⁽²⁾

(1) Departamento de Dirección y Economía de la Empresa, Universidad de León, Facultad de CC.EE. y Empresariales, Campus de Vegazana s/n, 24071 León, cristina.mendana@unileon.es; nieves.remo@unileon.es; enrique.lopez@unileon.es

(2) Instituto de Investigación de la Viña y el Vino, Universidad de León, olegomorán@gmail.com

The evaluation of learning resources in a Flipped Classroom experience. An approach based on fuzzy-set qualitative comparative analysis (fsQCA)

RESUMEN

El entorno actual de los procesos de enseñanza, con la utilización de plataformas de aprendizaje, pone a disposición de los docentes la posibilidad de implementar recursos educativos muy variados, para su utilización tanto en el aula como para apoyar a los estudiantes en su trabajo autónomo. En este trabajo se plantea evaluar qué recursos educativos de los implementados en un curso impartido bajo la metodología de aula invertida suponen un mejor resultado académico. Para ello, se planteó la oportunidad de utilizar la técnica fsQCA, con el fin de conocer aquellas combinaciones de recursos que facilitan la obtención de un mejor desempeño de los estudiantes.

Palabras clave: aula invertida, recursos educativos, fsQCA

ABSTRACT

Currently, modern teaching processes, with the use of learning platforms, offer teachers the possibility of implementing a wide variety of learning resources, which can be used both in the classroom and to support students in their autonomous work.

In this work we intend to evaluate which learning resources of those implemented in a course using the flipped classroom methodology suppose a better academic result. For this, the opportunity to use the fsQCA technique was proposed, in order to know those combinations of resources that facilitate obtaining better student performance.

Keywords: flipped classroom, learning resources, fsQCA

INTRODUCCIÓN

El actual entorno, caracterizado por la eliminación de barreras espacio-temporales, implica nuevos horizontes en el campo de la educación, introduciendo flexibilidad en los procesos docentes. De hecho, el ritmo de cambio de la digitalización supone un auténtico desafío en el ámbito universitario, donde la incorporación de las nuevas tecnologías y su uso eficiente debe formar parte de los parámetros de calidad.

Con la digitalización y la dinámica sorpresiva y cambiante de la sociedad del Siglo XXI, la forma de aprender ha cambiado, suscitando a su vez una mutación en la forma de enseñar. La tecnología por sí sola no guía ni educa, lo cual ratifica una tendencia cada vez más creciente e importante de la implicación significativa y apreciativa del docente, pues, si bien gran parte del conocimiento está accesible en red, corresponde al profesorado encauzar y acompañar al estudiante en su proceso de aprendizaje.

Los días del profesor en que impartía lecciones magistrales que los estudiantes escuchaban pasivamente (incluso, obsesivamente, tomando apuntes), sin duda están superados (y, felizmente, no volverán). De hecho, parece extremadamente arriesgado que los docentes se mantengan ciegos a los cambios que suceden en su entorno y desconectados de la realidad, pues, son los profesionales del futuro los que “están en sus manos” y éstos sí deben tener desarrolladas las capacidades y habilidades necesarias para la sociedad con la que se encontrarán cuando finalicen sus estudios. De ahí que, cada vez más, es requisito entender el entorno de nuestros alumnos, en aras a motivarlos y hacerles llegar dicho conocimiento. Lo cual plantea a su vez la necesidad de adecuarles la enseñanza con metodologías pedagógicas innovadoras y congruentes con la idiosincrasia de su realidad líquida y redificada, compleja y nada simple.

En definitiva, parece de aceptación general que, en la actual sociedad de la atención, en entornos hiperconectados y procesos de digitalización avanzando exponencialmente, los estudiantes (*millennials* y nativos digitales) demanden un cambio en los procesos educativos tradicionales. De hecho, en las dos décadas de lo que va de siglo se ha producido un cambio en la percepción sobre el modo de aprender de la denominada “Generación NET” (Daura y Barni, 2016; Kennedy et al., 2010; Oblinger y Oblinger, 2005; Piscitelli, 2006), que se desenvuelve de manera cómoda, autónoma y natural con la información multimedia, que consume datos simultáneamente de múltiples fuentes y que espera respuestas inmediatas “sin distancias”. Asimismo, cabe recordar que ya en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) del año 2004 se planteaba que la docencia debería centrarse en el alumno más que en el profesor: es el propio estudiante quien, tras la activación de un conjunto de competencias propiciadas por el diseño de la práctica educativa que efectúa el profesor-facilitador, debe tomar las riendas de su proceso de aprendizaje.

En este contexto, nos planteamos la oportunidad de adecuar los contenidos, la metodología de enseñanza y el seguimiento y monitorización particular y personalizada de los estudiantes. En concreto, nuestro esfuerzo docente se ha enfocado en contrastar la utilidad de aplicar alguna de las metodologías activas y colaborativas que potencian este tipo de aprendizaje, habiendo optado por el denominado “Aprendizaje Invertido”, que deriva en la denominada “aula invertida” o en el anglicismo generalizado de Flipped Classroom (FC) (Bergmann y Sams, 2012, 2014), cuya utilización está emanando en diferentes niveles educativos.

Desde el punto de vista de la innovación en los recursos docentes y estrategias de enseñanza, la implementación de esta metodología ha sido realizada desde la perspectiva “los estudiantes primero”, esto es, considerando a los alumnos como protagonistas, tratando de potenciar su interactividad en el proceso de enseñanza–aprendizaje. Con este objetivo, hemos desarrollado nuestro “Espacio Virtual de Aprendizaje” en Moodle (<http://sicodinet.unileon.es>), ya que es la plataforma utilizada genéricamente en la Universidad de León y, por tanto, resulta amigable, conocida y cómoda para los estudiantes. De esta forma, en nuestra plataforma se registran todos los movimientos que los estudiantes realizan a lo largo del curso académico, tales como descarga de materiales, resolución de cuestionarios, participación, visualización de videos, etc. Toda esta información nos ha ayudado a convertir tales registros en información útil para describir (¿qué ha ocurrido?), predecir (¿qué ocurrirá?), diagnosticar (¿por qué ha sucedido?) y, finalmente, desarrollar estrategias de mejora en el proceso de aprendizaje (¿qué hacer en el futuro?).

Sin embargo, el esfuerzo de innovación en el diseño, implementación y desarrollo de los diferentes recursos docentes puestos a disposición de los estudiantes nos plantea la duda sobre cuál/es son aquellos que facilitan el proceso, o bien, qué combinación de recursos educativos permiten al alumnado conseguir el éxito. Desde el punto de vista didáctico, la importancia de los materiales y los recursos educativos reside en que propician un determinado tipo de tareas y ciertas formas de realizarlas, condicionando los procesos de aprendizaje. De hecho, son un instrumento mediador entre el sujeto y su experiencia, permitiendo componer situaciones de aprendizaje.

Por este motivo, el principal objetivo de este trabajo es contrastar, analíticamente con evidencias, la utilidad y validez de los recursos docentes desarrollados para facilitar el resultado deseado en un ámbito de “aprendizaje invertido”, en concreto encontrar combinaciones de esos recursos docentes o factores (condiciones) que permitan garantizar el éxito de los estudiantes (resultado).

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA FC

La puesta en práctica del FC implica un cambio en el diseño metodológico, variando la dirección en la que el docente plantea el proceso (Figura 1),

partiendo del hecho de que la investigación educativa actual parece demostrar que si los estudiantes tienen la oportunidad de revisar los conceptos teóricos clave antes de la clase, la sesión presencial se puede utilizar de manera más efectiva para el aprendizaje activo mediante el análisis y sobre todo la aplicación práctica de dichos conceptos. Por tanto, se trata de combinar la instrucción directa con el trabajo previo de los alumnos, de forma que se puedan apoyar todas las fases del ciclo de aprendizaje en consonancia con la Taxonomía de Bloom (1976).

Figura 1. Marco de diseño de FC alineado con la taxonomía modificada de Bloom (Fuente: Traducido de Karanicolas, Snelling y Kemp (2018))

En consecuencia, el proceso de aprendizaje implica una actividad diferente en función de los distintos momentos de tiempo que, a su vez, requieren recursos educativos ad hoc, a saber:

- Antes de la clase (trabajo individual). Al invertir el proceso, los estudiantes deben trabajar de forma individual con carácter previo a la sesión grupal, con especial énfasis en los conceptos teóricos que se van a aplicar en las sesiones presenciales. Es decir, se espera que los alumnos comprendan y recuerden dichos contenidos.
- Durante la clase (trabajo grupal). Las sesiones presenciales, una vez aprehendidos los conceptos teóricos, pueden centrarse en aplicar y analizar dichos conceptos, con la participación no solo del profesor sino también del resto de compañeros.
- Después de la clase (trabajo individual y/o grupal). La combinación de los dos momentos de tiempo anteriores permite que, tras las sesiones en el aula clase, los alumnos puedan crear, evaluar y reflejar lo aprendido.

Por tanto, el proceso de implantación de la metodología FC ha supuesto un nuevo diseño metodológico, no solo por los distintos materiales que han de formar parte del corpus de trabajo de los alumnos en cada momento de tiempo, sino también por los efectos que se espera provocar con los mismos. De ahí que haya sido necesario diseñar e implementar nuevos recursos docentes que faciliten este proceso, en consonancia con la Figura 1 anterior, para abordar los distintos momentos de tiempo. En nuestro caso, la Figura 2 muestra el diseño de implementación que se ha llevado a cabo, donde se detallan los recursos docentes utilizados y/o puestos a disposición de los alumnos en cada caso.

Figura 2. Diseño de la implementación de FC. (Fuente: Elaboración propia)

Como se puede observar, los estudiantes disponen de numerosos y variados recursos, muchos de ellos de carácter voluntario que, a juicio del profesorado, pueden servir para facilitar el proceso autónomo y activo de aprendizaje que se pretende favorecer con esta metodología.

METODOLOGÍA

Fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA)

El análisis cualitativo comparativo difuso o borroso (Fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis, fsQCA), propuesto por Ragin (2000), es un análisis de

relaciones establecidas que surge de la combinación del análisis comparativo cualitativo (Ragin, 1987) y la teoría de los conjuntos difusos o borrosos planteada por Zadeh (1965). Parte de todas las combinaciones posibles de variables observadas en los datos para, aplicando técnicas de inferencia lógica, determinar qué implicaciones soportan los datos. Es decir, sirve para realizar análisis de configuraciones causales, ya que trata a los casos como “configuraciones de causas” y valora cuáles de dichas configuraciones tienen una influencia en los resultados que se desea analizar. Por tanto, se asume que diferentes combinaciones de causas pueden proporcionar el mismo resultado, por lo que esta técnica trata de identificar cuál/es de una serie de factores (o variables independientes) están asociados a la presencia de un resultado dado (outcome).

El interés de la aplicación fsQCA en el ámbito de las Ciencias Sociales en general puede entenderse desde una doble perspectiva: por un lado, porque a diferencia de las técnicas estadísticas tradicionales, permite extraer conclusiones de los casos particulares y, por otro, porque facilita la incorporación de valoraciones imprecisas (variables subjetivas o de difícil medida exacta) obteniéndose en muchos casos relaciones no simétricas, es decir, que pueden detectarse causas y consecuencias sin que necesariamente se estén produciendo relaciones de equivalencia (sino solo condiciones necesarias o suficientes). Así, frente a otras técnicas, la aplicación de fsQCA posibilita analizar conjuntamente variables de diferentes tipos (aunque se requieren transformaciones), permite incorporar características cuantitativas continuas junto con otras discretas o cualitativas/categorías, no es necesario suponer independencia entre las variables explicativas y tampoco supone la existencia de relaciones causa-efecto (pues se considera una lógica asimétrica) y no es necesario asumir linealidad u otra relación a priori entre las variables explicativas y las explicadas, consiguiendo significatividad con pocas observaciones.

La propuesta inicial (QCA) se basa en la teoría tradicional de conjuntos, en la que la pertenencia se define en términos binarios, un elemento pertenece o no al conjunto (asociando valores 1 y 0, respectivamente). Sin embargo, en los conjuntos borrosos o difusos se permite que un elemento pertenezca a un conjunto con un grado de verdad: el valor 1 va asociado a los elementos que con toda seguridad pertenecen al conjunto y 0 a los que no, mientras que los valores intermedios se asocian a elementos de pertenencia dudosa, de forma que se establece un grado de pertenencia en el intervalo 0.0 a 1.0. Esto implica que un mismo elemento pueda también pertenecer a varios conjuntos a la vez con distintos grados de pertenencia o membresía. Precisamente esta ausencia de límites estrictos entre los conjuntos es la que permite añadir flexibilidad en la toma de decisiones.

En su operativa, y antes de implementar este análisis, es preciso transformar las respuestas obtenidas en conjuntos borrosos o difusos. Para ello, en primer término, se eliminan los valores perdidos, procediendo a calibrar los valores de las variables, es decir, determinar el grado de pertenencia de cada caso a cada

clase. Si bien es factible una calibración basada en el conocimiento experto, en este trabajo se ha optado por una calibración directa, utilizando como umbrales los percentiles 90, 50 y 10 (Woodside, 2013).

Con los datos calibrados se elabora la tabla de configuraciones (*truth table*) con el fin de eliminar aquellas combinaciones que no están presentes en los datos. Posteriormente se debe establecer un umbral de consistencia para eliminar aquellas combinaciones que, aunque presentes en los datos, no tengan una consistencia mínima. En nuestro caso hemos optado por establecer dicho umbral en 0.85 debido al tamaño de la muestra, aunque en conjuntos borrosos o difusos es factible el uso de un umbral menor. Tanto el proceso de calibración como el resto del análisis ha sido realizado utilizando el software fsQCA 3.0 (<http://www.socsci.uci.edu/~cragin/fsQCA/software.shtml>).

Datos

Los datos sobre la utilización de los recursos docentes han sido recopilados de la plataforma Moodle en la que, como se ha comentado anteriormente, se recogen todas las evidencias del trabajo desarrollado por los alumnos. En relación al resultado se ha considerado la media de las calificaciones obtenidas por los estudiantes en las diferentes pruebas de evaluación, sin tener en consideración la actividad realizada durante el curso que, como es preceptivo, se ha considerado para la nota final. Esto es así en la medida en que la nota final se vería influenciada por la actividad desarrollada por el alumno con los recursos docentes que se pretende evaluar, mientras que la calificación media permite conocer únicamente la valoración de los conocimientos demostrados.

Los recursos docentes evaluados, es decir, las variables utilizadas en el estudio han sido:

- Vídeos [VID]: visualización realizada de un total de 31 vídeos disponibles.
- Presentaciones [PPT]: visualización de las presentaciones en PowerPoint, disponible una para cada uno de los 6 temas del programa.
- Crucigramas [CRU]: realización de un total de 8 crucigramas con los conceptos básicos de cada tema del programa.
- Cuestionarios [CUE]: cuestionarios de autoevaluación teórica realizados de un total de 14 disponibles.
- Asistencia [ASI]: variable que recoge la asistencia a las clases presenciales, con un total de 60 horas (asignatura de 6 créditos).
- Actividades (entregas) [ENT]: entregas realizadas en el curso analizado, con un total de 18.
- Autoevaluaciones [AUT]: cuestionarios de autoevaluación práctica realizados de un total de 10 disponibles.
- Repositorio de ejercicios prácticos (accesos) [ACC]: accesos al repositorio con ejercicios de cursos anteriores.

Muestra

Alumnos de la asignatura “Contabilidad de Costes” del Plan de Estudios de “Grado en Administración y Dirección de Empresas” de la Universidad de León,

curso 2021-2022. El total de alumnos matriculados en el curso han sido 96, de los cuales solo se han considerado en el estudio aquellos que se han presentado a las pruebas de evaluación y, por tanto, figuran con calificación en las actas finales (78 estudiantes, 81.25%).

RESULTADOS

Los resultados obtenidos de la aplicación de fsQCA muestran en primer lugar y en relación a las condiciones necesarias, que todas tienen un valor de consistencia inferior al umbral .90 (Ragin, 2008), por lo que no parece que pudieran ser condiciones necesarias.

Como es sabido, para el estudio de las condiciones suficientes, el análisis estándar propone tres soluciones (*complex*, *parsimonious* e *intermediate*), habiendo optado por esta última, ya que la solución compleja es demasiado restrictiva (asume que la ausencia de casos reales supone ausencia de resultado), mientras que la parsimoniosa opta por la maximización (asume éxito en ausencia de casos reales). Por su parte, la intermedia permite asumir que ciertas configuraciones causales no recogidas por los casos reales determinan el éxito (Ragin y Rihoux, 2004). En la Tabla 1 se muestra el resultado obtenido, bajo la notación planteada por Fiss (2011).

Tabla 1. Resultados

Frequency cut-off: 1	Consistency cut-off: 0,86		
	1	2	3
ASI	●	○	●
ENT	●	○	○
AUT	●	●	○
VID		●	○
CUE	●		●
PPT		●	●
ACC		○	○
Raw coverage	.53	.16	.17
Unique coverage	.38	.03	.06
Consistency	.81	.88	.88

Overall solution coverage: .61

Overall solution consistency: .82

Notas:

- presencia de condición
- ausencia de condición

La investigación sugiere que un modelo o solución es informativo cuando la consistencia está por encima de .74 y la cobertura está entre .25 y .65 (Ragin, 2008; Woodside, 2013). En nuestro caso, como se puede observar, hay tres combinaciones de condiciones de suficiencia (ASI*ENT*AUT*CUE; ~ASI~ENT*AUT*VID*PPT~ACC; ASI~ENT~AUT~VID*CUE*PPT~ACC) que

permiten explicar el 61% del resultado, con una consistencia de .82 (*solution coverage*: .61; *solution consistency*: .82). Por los motivos señalados, únicamente se considera informativa la primera, aunque es posible evaluar las demás.

En relación al primer modelo (ASI*ENT*AUT*CUE) la combinación de recursos docentes utilizados que permiten obtener un buen resultado viene dada por la asistencia a las sesiones presenciales, la realización de las actividades propuestas (entregas), las autoevaluaciones y los cuestionarios. Esta solución explica el 53% del resultado, con una consistencia del 81%. Como se ha comentado, esta combinación es la más explicativa, si bien es posible analizar las otras dos opciones aportadas.

La segunda combinación de variables (~ASI~ENT*AUT*VID*PPT~ACC) difiere mucho de la anterior. En primer lugar, porque aparecen varios recursos (asistencia, actividades entregadas y acceso al repositorio de ejercicios prácticos) en sentido negativo (~) lo que denota ausencia, siendo únicamente los ejercicios de autoevaluación y la utilización de vídeos y presentaciones en PowerPoint los recursos que han de estar presentes. En este caso, si bien la solución se puede considerar consistente (.88), su cobertura es inferior a la recomendada (16%, lejos del valor inferior sugerido del 25%). No obstante, un análisis de este resultado permite sugerir que quizás recoge aquel alumnado que realiza un estudio autónomo (sin asistencia) y que en consecuencia utiliza más recursos que facilitan ese tipo de aprendizaje como son los vídeos, las diapositivas o presentaciones y los ejercicios de autoevaluación.

En tercer lugar, la combinación dada por ASI~ENT~AUT~VID*CUE*PPT~ACC, nuevamente presenta la ausencia de entregas, autoevaluaciones, visualización de vídeos y acceso a ejercicios de evaluación práctica, teniendo presente la asistencia a clase, los cuestionarios y las presentaciones en PPT. Nuevamente esta solución se puede considerar consistente (.88), su cobertura (17%) también es inferior a la recomendada.

Finalmente, cabe mencionar el hecho de que en ninguna de las soluciones se encuentra el recurso crucigramas, lo que pudiera entenderse como no necesario. Por otro lado, el acceso al repositorio de ejercicios solamente se encuentra ausente (~ACC) lo que también puede ser indicativo de poca o nula incidencia de este recurso.

CONCLUSIONES

Este trabajo ha pretendido evaluar los recursos docentes a disposición del alumnado en un entorno de aula invertida. Para ello, aplicando el análisis comparativo cualitativo borroso (fsQCA) se ha tratado de establecer las combinaciones de recursos utilizados por los estudiantes que han obtenido un resultado positivo en la evaluación de la asignatura en la que se ha desarrollado la experiencia.

El análisis de los resultados ha permitido detectar qué recursos docentes están

presentes (son utilizados) por los alumnos que han obtenido mejores resultados, lo que nos ha permitido establecer hacia dónde ha de dirigirse el esfuerzo del profesorado en el desarrollo e implementación de recursos para esta asignatura. En esta misma línea, el trabajo ha permitido detectar aquellos recursos que, sin embargo, no son considerados de utilidad o, al menos, su empleo no resulta explicativo en las soluciones obtenidas.

No obstante, somos conscientes de que se precisa un estudio en mayor profundidad para poder generalizar el resultado. En concreto, se han analizado los recursos existentes, si bien es posible incorporar otros que pudieran ser más relevantes. Por otro lado, se ha considerado como *outcome* la media de las pruebas de evaluación presenciales, surgiendo entonces la posibilidad de llevar a cabo un estudio diferenciado a propósito de los resultados teóricos y prácticos de forma separada, lo que permitiría conocer qué recursos favorecen qué aprendizajes o competencias en los alumnos.

En esta misma línea, podría resultar de interés un seguimiento concreto de los estudiantes que permiten obtener las tres combinaciones sugeridas por el modelo, identificando patrones o características comunes de los grupos, especialmente comprobando si se trata de alumnos de primera matrícula o, por el contrario, alumnos repetidores, entendiéndose que los recursos utilizados por unos y otros pueden diferir por el diferente nivel inicial de conocimientos de que parten. Para ello sería preciso la utilización de alguna otra técnica, ya que, como se ha comentado, el fsQCA supone que un mismo elemento (estudiante) pueda pertenecer a varios conjuntos a la vez con distintos grados de pertenencia.

Finalmente, el estudio se ha realizado en un curso concreto y también creemos que pudiera mejorar las conclusiones obtenidas un estudio similar en otros cursos académicos, cuya comparación facilitaría poder refrendar -o no- los resultados obtenidos en este trabajo.

AGRADECIMIENTOS

Los autores, miembros del “Grupo de Innovación Docente para el Avance del Aprendizaje Autónomo Guiado (A3G)”, en el que participan profesores de diferentes Áreas de Conocimiento y con docencia en Grados distintos, desean agradecer a la Universidad de León la financiación de este trabajo a través de los Planes de Apoyo a los Grupos de Innovación Docente de la Universidad de León.

REFERENCIAS

Bergmann, J., Sams, A. 2012. *Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day*. Washington DC: International Society for Technology in Education.

Bergmann, J., Sams, A. 2014. *Dale la vuelta a tu clase. Lleva tu clase a cada*

estudiante, en cualquier momento y cualquier lugar. Madrid: Ediciones SM.

Bloom, B.S. 1976. *Características humanas y aprendizaje escolar.* Bogotá: Voluntad.

Daura, F., Barni, M.C. 2016. El desafío de enseñar a la generación net. Algunas estrategias pedagógico-didácticas que promueven la autorregulación del aprendizaje. En: Aprender a enseñar: el desafío de la formación docente inicial y continua. VII Jornadas Académicas en Gestión y Dirección de Instituciones Educativas. Austral, Buenos Aires, 180–201.

Fiss, P.C. 2011. Building better causal theories: A fuzzy set approach to typologies in organization research. *Academy of Management Journal*, 54(2): 393–420. <https://doi.org/10.5465/AMJ.2011.60263120>

Karanicolas, S., Snelling, C., Kemp, E. 2018. Flipped Classroom Design Framework aligned with Bloom's modified Taxonomy. Recuperado de <https://www.adelaide.edu.au/flipped-classroom/images/designframework.jpg>

Kennedy, G., Judd, T., Dalgarno, B., Waycott, J. 2010. Beyond natives and immigrants: exploring types of net generation students. *Journal of Computer Assisted Learning*, 26(5): 332–343. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2010.00371.x>

Oblinger, D.G., Oblinger, J.L. (eds.). 2005. *Educating the Net Generation.* Boulder: Educause. Disponible en <https://www.educause.edu/ir/library/pdf/pub7101.pdf>

Piscitelli, A. 2006. Nativos e inmigrantes digitales. ¿Brecha generacional, brecha cognitiva, o las dos juntas y más aún? *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 11(28): 179–185.

Ragin, C.C. 1987. *The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies.* Berkeley y Los Angeles: University of California Press.

Ragin, C.C. 2000. *Fuzzy-Set Social Science.* Chicago: University of Chicago Press.

Ragin, C.C. 2008. Redesigning Social Inquiry: Fuzzy Sets and Beyond. En: Bibliovault OAI Repository, the University of Chicago Press. University of Chicago Press. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226702797.001.0001>

Ragin, C.C., Rihoux, B. 2004. Qualitative Comparative Analysis (QCA): State of the Art and Prospects. *Qualitative Methods*, 2(2): 3-13.

Woodside, A. 2013. Moving beyond multiple regression analysis to algorithms: Calling for a paradigm shift from symmetric to asymmetric thinking in data analysis and crafting theory. *Journal of Business Research*, 66: 463–472. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.12.021>

Zadeh, L.A. 1965. Fuzzy sets. *Information and Control*, 8(3): 338–353. [https://doi.org/10.1016/S0019-9958\(65\)90241-X](https://doi.org/10.1016/S0019-9958(65)90241-X)